

TRUST

Zukunft erproben in Görlitz

Experimente für eine klimaneutrale Stadt

Projekt TRUST

„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen:
Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“

Ein Projekt von

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Gefördert durch

In Kooperation mit

PROJEKTPARTNER

Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtbau

LOKALES BÜNDNIS GÖRLITZ FÜR FAMILIE

Second Attempt e.V.
Verein zur Förderung & Veranlagung von Jugendkultur

IMPRESSUM

Herausgeber: TRUST-Projektteam

TRUST-Projektteam (in alphabetischer Reihenfolge): Sarah Deutscher (IÖR/IZS), Matthias Horschig (SWG), Marek Jaskólski (EGZ), Annica Kögler (IÖR/IZS), Linda Maiwald (IÖR/IZS), Stefan Richter (SWG), Julia Schlüter (Second Attempt e. V.), Susanne Werner (Görlitz für Familie e. V.), Gesa Zenner (Stadt Görlitz)

Kontakt: trust@ioer.de

Website: <https://trust-goerlitz.de/>

Redaktion: Annica Kögler, Stefanie Rößler, Linda Maiwald, Robert Knippschild (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., IÖR; Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, IZS)

Titelfoto: IÖR-Media

Zitiervorschlag: TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeits-transformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724895>

Stand: März 2026

Inhalt

1 Ziel des Dokuments und Hintergrund.	5
2 Entwicklung der Experimente	7
3 Übersicht der zehn durchgeführten TRUST-Experimente	11
4 Steckbriefe TRUST-Experimente	12
Blühwiesen	13
Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“	17
Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren)	21
Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching	25
Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele	29
Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz	33
Beuteltier: Nachhaltigkeit in der Tasche.	37
BiciBus – Der Fahrradbus	41
Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße	45
Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen	49
5 Literatur	52

Über das Projekt

Das Projekt TRUST **„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“** zielte darauf ab, ein aktives Netzwerk aus Partnern in Görlitz aufzubauen und gemeinsam konkrete Schritte anzustoßen, um einen nachhaltigen Wandel in der Stadt zu erreichen und sie bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Zu diesem Zweck fand ein intensiver Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft und lokalen Akteur*innen statt. Es wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Nachhaltigkeits-, Transformations- und Stadtforschung einbezogen sowie auf inter- und transdisziplinären und transformativen Forschungserfahrungen aufgebaut. Das Projekt wurde initiiert vom in Görlitz ansässigen Interdisziplinären Zentrum für transformativen Stadtumbau (IZS) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) und zwischen 2022 und 2026 gemeinsam mit der Stadtverwaltung Görlitz, den Stadtwerken Görlitz AG (SWG), der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) sowie dem Görlitz für Familie e. V., dem Second Attempt e. V. und dem Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig umgesetzt.

1 Ziel des Dokuments und Hintergrund

Das vorliegende Dokument beschreibt „Experimente“, das sind konkrete Maßnahmen und Aktivitäten, die für das Erreichen des Klimaneutralitätsziels in Görlitz erprobt wurden. Diese wurden im Jahr 2024 und teilweise 2025 im Rahmen des Projektes TRUST initiiert und durchgeführt.

Die Experimente sind in einen Transition-Management-Prozess eingebettet (Roorda et al., 2014; Wittmayer et al., 2018), der initiiert wurde, um eine sektorenübergreifende Koordination für eine klimaneutrale Stadtentwicklung in Görlitz aufzubauen.

Eine zweijährige Veranstaltungsreihe bildete den Aushandlungsraum für die ko-kreative Erarbeitung der einzelnen Handlungsschritte im Rahmen des Transition-Managements. Nach einer Auftaktveranstaltung im Herbst 2022 fanden zehn aufeinander aufbauende Transformationsarenen statt (Abbildung 1). Vertreter*innen aus der Stadtverwaltung, der Stadtpolitik, der lokalen Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft nahmen regelmäßig an diesem Format teil. Der gesamte Prozess und die Experimente-Phase wurde von einem operativen Team betreut, das sich aus Vertreter*innen aller Projektpartner zusammensetzte (Transformationsteam). Die personellen Ressourcen des Transformationsteams wurden zum Teil aus der Projektförderung finanziert, sodass die Betreuung der Experimente durchweg hauptamtlich abgedeckt war.

Abbildung 1: Projektverlauf von TRUST. Quelle: TRUST-Projektteam

Transformationsexperimente sind zentrale Elemente in Transition-Management-Prozessen (Roorda et al., 2014, S. 15). Die Experimente-Phase dient dazu, Räume für die Erprobung innovativer Ideen zu schaffen, wodurch Lernprozesse ermöglicht und Kapazitätsaufbau gefördert werden. Experimente sind also zeitlich begrenzte Aktionen, Initiativen oder Projekte, um etwas auszuprobieren und herauszufinden zu (nötigen) Veränderungen von Strukturen, Kulturen und Praktiken. Sie sollen dabei die Balance zwischen Radikalität und Machbarkeit („business as unusual“) wahren und den Status Quo herausfordern, aber trotzdem umsetzbar und sichtbar sein. Die Experimente gelten somit als Startpunkte der praktischen Umsetzung langfristig anvisierter Veränderungen und sie dienen der Initiierung von Netzwerken, Lernerfahrungen sowie der Fortführung von Aktivitäten über die Experimente-Phase hinaus.

Die TRUST-Experimente-Phase, die im Februar 2024 startete und im März 2025 endete, baute auf einer Analyse lokaler Problemstellungen und Rahmenbedingungen (Systemanalyse „Wo steht Görlitz?“¹), einer Visionierung für eine klimaneutrale Stadt der Zukunft („Vision für ein klimaneutrales Görlitz“²) sowie auf der Entwicklung von Transformationspfaden mit konkreten Handlungsschritten und Meilensteinen („Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz“³) auf. Während durch die Transformationspfade ein Brückenschlag zwischen der Systemanalyse und der entworfenen Vision abgebildet wurde, dienten die Experimente der Erprobung von Handlungsansätzen, um in Görlitz etablierte Strukturen und Prozesse zu ergänzen bzw. herauszufordern und dadurch die Erreichung des städtischen Klimaneutralitätsziels zu ermöglichen.

Das vorliegende Dokument gibt eine Übersicht über die Entstehung, den Ablauf und die Ergebnisse der Experimente, die im Rahmen des Projektes TRUST umgesetzt wurden.

¹ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023): Wo steht Görlitz? Dokumentation der Systemanalyse in ausgewählten Handlungsfeldern für städtische Klimaneutralität. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>

² TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): Vision für ein klimaneutrales Görlitz. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://zenodo.org/records/10809216>

³ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2025): Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz. Transformationspfade zur klimaneutralen Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://zenodo.org/records/17724690>

2 Entwicklung der Experimente

Die Entwicklung der Experimente basiert auf den TRUST-Transformationspfaden, die zu sechs Handlungsfeldern erarbeitet wurden. Für die Experimente-Phase bildeten die Teilnehmenden der Transformationsarenen Experiment-Gruppen. Sie erarbeiteten Skizzen zu ihren Experimentideen und reichten diese beim Transformationsteam ein, das die Skizzen sichtete und mit Blick auf Passfähigkeit und Machbarkeit bewertete. Es sollten u. a. klare Bezüge zu den Erkenntnissen der vorangegangenen Transformationsarenen erkenntlich sein. So sollten die Experiment-Vorschläge Prinzipien der „Vision für ein klimaneutrales Görlitz“ sowie die in den Transformationspfaden entwickelten Transformationsziele aufgreifen und sich an lokalen Potenzialen und Defiziten, die in der Systemanalyse identifiziert werden, orientieren.

Die Skizzen der Experimente sollten folgende Bausteine enthalten:

- Kurzbeschreibung des Experiments (inkl. Relevanz für die lokale Klimaneutralität)
- Lösungsansatz des Experiments mit Bezug zum Status Quo (Bezüge zu Transformationsziel und -pfad sowie zur Systemanalyse)
- Darlegung des Beitrags zur Umsetzung der TRUST-Vision für ein klimaneutrales Görlitz
- Projektschritte und Zeitplan (Februar 2024 bis März 2025)
- Einschätzung der Machbarkeit des Experiments, Umgang mit potenziellen Hürden
- Unterstützungsbedarf für die Umsetzung des Experiments

Die 23 eingereichten Skizzen wurden an Hand festgelegter Kriterien bewertet:

- potenzieller Erkenntnisgewinn (Herausforderung der bzw. Ergänzung zur gängigen Praxis sowie Lerneffekte bzgl. der anvisierten Veränderungen)
- Wirkung für Klimaneutralität (Adressierung des Transformationspfades)
- Machbarkeit (Realisierung im zeitlich vorgegebenen Rahmen und Einbindung relevanter Akteur*innen)
- Öffentlichkeitswirksamkeit

Im Ergebnis wurden zu Beginn des Jahres 2024 16 Skizzen ausgewählt, für die eine Weiterentwicklung in Betracht kamen. In Rücksprache mit dem Transformationsteam wurden einige Experimente derselben Handlungsfelder zusammengelegt und Priorisierungen vorgenommen. Es wurden zunächst 14 Ideen weiterverfolgt (siehe Tabelle 1 auf **Seite 10**). Die ausgewählten Skizzen wurden in Zusammenarbeit mit dem Transformationsteam weiterentwickelt und präzisiert. Daraufhin bereiteten die Experiment-Gruppen die Umsetzung der Vorhaben vor. Die Durchführung fand im Laufe des Jahres 2024 und zum Teil noch in 2025 statt.

Das Projekt TRUST bot einen unterstützenden Rahmen für die Umsetzung der Experimente: Die Transformationsarenen boten die Möglichkeit des regelmäßigen fachlichen Austauschs, u. a. konnten Gespräche mit relevanten Entscheidungsträger*innen geführt werden. Zugleich dienten sie als Plattform für das Anwerben benötigter Ressourcen und das Einholen fachlicher Expertise (Abbildungen 2 und 3). Des Weiteren wurden die Experiment-Gruppen von Mitgliedern des Transformationsteams begleitet. Die Transformationsteammitglieder füllten ihre Rolle in den Experimenten unterschiedlich aus. Dies reichte von einem engmaschigen Monitoring bis hin zur Übernahme koordinierender Tätigkeiten. Die Experimente konnten darüber hinaus durch ein begrenztes finanzielles Budget der TRUST-Projektförderung unterstützt werden. Prinzipiell wurde jedoch mit Blick auf Verstetigung anvisiert, dass für die Umsetzung der Experimente lokal vorhandene finanzielle Quellen eruiert und genutzt wurden.

Abbildungen 2 und 3: Impressionen aus der Gruppenarbeit für die Entwicklung der TRUST-Experimente in den TRUST-Transformationsarenen. Quelle: TRUST-Projektteam

Die TRUST-Experimente erreichten verschiedene Stadien entlang der Schritte Ideenentwicklung, Planung, Durchführung und Verstetigung. Ihr Vorankommen hing von den beteiligten und adressierten Akteur*innen und weiteren kontextbedingten Einflussfaktoren ab. Zum Teil standen die Experimente inhaltlich und konzeptionell miteinander in Verbindung:

Zum **Handlungsfeld „Stadtentwicklung“** wurden vier Experimente verfolgt, von denen drei auf eine stadtökologische Aufwertung abzielten. Die Experimente „Blühwiesen“ und „Tiny Forest im Stadtgebiet Görlitz“ wurden von einer Experiment-Gruppe verantwortet. Im Laufe der Planungsphase fokussierte sich die Gruppe auf das Experiment „Blühwiesen“, da sich für das Vorhaben Flächeneigentümer*innen fanden und da dessen Umsetzung auf vorhandenen Erfahrungen sowie verfügbaren Ressourcen aufbauen konnte. Das Experiment „Tiny Forest“ wurde entsprechend zurückgestellt. Das Experiment „Grüne Haltestellen“ konnte nicht in bereits laufende Abstimmungsprozesse zwischen verantwortlichen städtischen Akteur*innen eingebunden werden und wurde somit in der Planungsphase eingestellt. Das vierte Experiment in diesem Handlungsfeld war jenes zum „Fachaustausch Wohnen in Görlitz“.

Das Experiment „Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren)“ im **Handlungsfeld „Verwaltung“** thematisierte die Erprobung einer Methode zur Bürger*innenbeteiligung. Da hierfür ein aktueller Anwendungsfall aus der Stadtplanung gesucht wurde, der zu den inhaltlichen Anforderungen sowie in den zeitlichen Rahmen der Experimente-Phase passte, wurde es in Folge eines Abwägungs- und Abstimmungsprozesses im Rahmen der Transformationsarenen an das Experiment „Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße“ geknüpft (Handlungsfeld „Mobilität“).

Experimente der **Handlungsfelder „Lokale Wirtschaft“ und „Bildung & Teilen“** verband der übergeordnete Themenkomplex „Lokale Kreislaufwirtschaft“. Hierzu teilten sie sich Aktivitäten, wie z. B. einen gemeinsamen Workshop um Wissen auszutauschen und um gemeinsame Aktivitäten zu erörtern. Die Experiment-Gruppen verfolgten, entsprechend ihrer jeweiligen Expertise, verschiedene Experimente: „Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching“ (Handlungsfeld „Lokale Wirtschaft“), „Beuteltier – Nachhaltigkeit in der Tasche“ und „Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz“ (beide zum Handlungsfeld „Bilden und Teilen“). Während das Experiment „Beuteltier: Nachhaltigkeit in der Tasche“ als kurzfristig umsetzbar erachtet wurde, war die „Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz“ von Beginn an als langfristig geplantes Vorhaben angedacht. Im Handlungsfeld „Lokale Wirtschaft“ wurde außerdem das Experiment „Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele“ durchgeführt.

Aus dem anfänglichen Ideenpool an Verkehrsexperimenten formten sich im **Handlungsfeld „Mobilität“** die konkreten Vorhaben „Verkehrsberuhigung vor Schulen“ und die „Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße“. Aus dem Vorhaben „Verkehrsberuhigung vor Schulen“ entwickelte sich wiederum im März 2024 das Experiment „BiciBus – Der Fahrradbus“, welches zwar umsetzungsreif vorgeplant, aber schließlich wegen des Mangels an teilnehmenden Schüler*innen nicht umgesetzt werden konnte.

Zum **Handlungsfeld „Energie“** wurden zwei TRUST-Experimente initiiert: „Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen“ und „Errichtung einer Biomasse-Anlage zur Erzeugung von Wärme und Strom“. Letzteres griff ein bestehendes Vorhaben der Görlitzer Werkstätten auf. Im Rahmen der Experimente-Phase und den Transformationsarenen konnte das Vorhaben durch den fachlichen Austausch und die Möglichkeit zur Vernetzung weiterentwickelt werden. Allerdings war klar, dass die eigentliche Umsetzung des Vorhabens den Zeitraum der TRUST-Experimente-Phase bei Weitem überstieg.

Im folgenden Abschnitt finden sich Experimentsteckbriefe. Diese umfassen jene Experimente, die in der Planung und Durchführung vorangeschritten sind und dadurch Lernprozesse und Kapazitätsaufbau für eine klimaneutrale Stadtentwicklung angestoßen haben. Die „Übersicht der zehn durchgeführten TRUST-Experimente“ auf **Seite 11** zeigt diese tatsächlich durchgeführten und weiter vorangeschrittenen Experimente.

Handlungsfeld	Zuständigkeit im Transformationsteam	Experiment	Zuordnung zum Transformationsziel	Erreichter Umsetzungsstand
Stadtentwicklung	Görlitz für Familie e. V.	Blühwiesen	Grünanteil erhöhen und Biodiversität fördern	Verstetigungsansätze
		Tiny Forest im Stadtgebiet Görlitz		Vorplanungsphase
		„Grüne Haltestellen“		Vorplanungsphase
		Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“	Fokussierung auf die Innenstadt als Wohnort	Verstetigungsansätze
Verwaltung	Stadt Görlitz, Amt für Stadtplanung, Koordination für Nachhaltigkeit	Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren)	Bürgerbeteiligung in Stadtentwicklungsprozessen ernst nehmen	Durchführung
Lokale Wirtschaft	Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH, Projektmanagement Nachhaltigkeit	Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching	Klimaneutrales Wirtschaften fördern	Planung
		Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele		Planung
Bildung und Teilen	Second Attempt e. V., Geschäftsführung	Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz	Stärkung von Wiederverwenden und Teilen	Durchführung
		Beuteltier: „Nachhaltigkeit in der Tasche“		Verstetigungsansätze
Mobilität	Stadtwerke Görlitz AG, Projektentwicklung	Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße	Klimaneutrale Mobilität	Durchführung und Verstetigungsansätze
		Verkehrsberuhigte Zonen vor Schulen		Vorplanungsphase
	Stadtverwaltung Görlitz, Amt für Stadtplanung, Koordination für Nachhaltigkeit	BiciBus – Der Fahrradbus		Planungsphase
Energie	Stadtwerke Görlitz AG, Projektentwicklung	Errichtung einer Biomasse-Anlage der Görlitzer Werkstätten zur Erzeugung von Wärme und Strom	Kommunale, dezentrale und gemeinschaftliche Energiegewinnung	Vorplanungsphase
		Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen		Planungsphase

Tabelle 1: Übersicht zu den 14 weiterentwickelten TRUST-Experimenten: Handlungsfelder, Zuständigkeit im Transformationsteam, Zuordnung zum Transformationsziel sowie erreichter Umsetzungsstand. Die grau dargestellten Experimente wurden aufgrund verschiedener Einschränkungen im Rahmen des Projekts nicht weiterverfolgt.

3 Übersicht der zehn durchgeführten TRUST-Experimente

Blühwiesen

Foto: P. Decker, BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz
Eine der in eine Blühwiese umgewandelten Grünflächen kurz nach der Einsaat.

Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“

Foto: S. Rößler/IÖR-Media
Fachveranstaltung „Passivhaus on Tour – Workshop rund ums Thema Sanieren“ (März 2025).

Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren zur Gestaltung der unteren Jakobstraße)

Foto: J. Schlüter, Second Attempt e. V.
Bürger*innenbefragung zum Jakobstraßenfest zum Thema städtische Mobilität.

Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching

Foto: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Schema zur Darstellung lokaler Wertstoffkreisläufe in Form von Abfallmatching.

Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele

Foto: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Gebündelter Bewerbungsauftrag an innovative StartUps durch verschiedene Wirtschaftsunternehmen in Görlitz.

Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz

Foto: S. Werner, Görlitz für Familie e. V.
Fachvortrag zum Thema Organisation von Reparaturangeboten im Rahmen der 8. TRUST-Transformationsarena.

Beuteltier: „Nachhaltigkeit in der Tasche“

Foto: S. Werner, Görlitz für Familie e. V.
Prototyp des „Beuteltiers“, gebaut im Makerspace der RABRYKA.

„BiciBus – Der Fahrradbus“

Foto: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Logo für das Experiment BiciBus – Der Fahrradbus in Görlitz.

Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße

Foto: S. Rößler/IÖR-Media
Außengastronomie der Gaststätte SU-DOST auf zwei temporär umgenutzten städtischen Parkplätzen.

Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen

Foto: M. Schröder/IÖR-Media
Einer der zahlreichen Straßenzüge mit sanierungsbedürftigen sowie denkmalgeschützten Altbauten in der Stadt Görlitz (Berliner Straße).

4 Steckbriefe TRUST-Experimente

Im Folgenden sind die Steckbriefe der TRUST-Experimente, zugeordnet zu den verschiedenen Handlungsfeldern, dargestellt. Die Bezüge zur „Vision für ein klimaneutrales Görlitz“⁴ sind grafisch abgebildet.

Die Steckbriefe sind wie folgt aufgebaut:

- **Problemstellung und Lösungsansatz**
- **Beteiligung** (fallabhängig in koordinierende Rolle(n) und weitere Beteiligung unterteilt)
- **Ressourcen**
- **Verlauf und Aktivitäten** (entlang von Idee, Planung, Durchführung und Verstetigung)
- **Ergebnisse**
- **Fazit**

⁴ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): Vision für ein klimaneutrales Görlitz. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://zenodo.org/records/10809216>

Blühwiesen

Handlungsfeld **Stadtentwicklung**

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Stadtgrün kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, in dem CO₂ in der Pflanzenmasse sowie auf extensiv genutzten Flächen, langfristig im Boden gebunden wird. Für die Klimawandelfolgenanpassung spielt Stadtgrün ebenfalls eine wichtige Rolle: Verdunstungskühlung, Beschattung, sowie die Kaltluftbildung durch Vegetation tragen zum städtischen Hitzeschutz bei. Darüber hinaus beugen Grünflächen Extremereignissen sogar vor: Auf grünen und naturnahen Flächen kann Niederschlagswasser versickern. Damit können lokale Hochwasserereignisse reduziert sowie städtische Abwassersysteme bei Starkregenereignissen entlastet werden. Allerdings sind städtische Grünflächen selbst zunehmend klimatischen Extremereignissen (Hitze, Trockenheit, Starkregen) ausgesetzt. Blühwiesen – artenreiche Wiesen, auf in der Regel mageren Böden – sind eine Form von Stadtgrün, die vielfältige Beiträge zu Klimaschutz und Klimaanpassung leisten können. Zusätzlich fördern Blühwiesen die Vielfalt von Flora und Fauna. Blühwiesen sind damit auch Orte der Naturerfahrungen und Ästhetik im urbanen Raum.

Das Experiment zielte auf die Umgestaltung von intensiv genutzten oder artenarmen Grünflächen in artenreiche, extensiv gepflegte Blühwiesen ab, um bestehende Grünflächen aufzuwerten, sie resilienter gegenüber Extremereignissen zu machen und um ihren Beitrag zum Klimaschutz auszubauen.

Koordination

- Ortsgruppe Görlitz des BUND e. V.
- Görlitz für Familie e. V.
- Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, Görlitz

Weitere Beteiligte

- Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorland e. V.
- Stadtwerke Görlitz AG
- KommWohnen Service GmbH
- Stadtverwaltung Görlitz
- Zwei private Flächeneigentümer*innen

Ressourcen

Die Koordination und Planung des Experiments beruhten überwiegend auf ehrenamtlicher Arbeit von Vertreter*innen der Ortsgruppe Görlitz des BUND e. V. Die Umwandlung von Grünflächen in Blühwiesen bedurfte personeller Unterstützung sowie Saatgut und Maschinen zur Flächenbearbeitung. Dafür fand die Durchführung zusätzlich zum BUND e. V. Unterstützung durch den Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorland e. V. Beide Vereine stellten das notwendige Saatgut bereit. Fünf Grundstückseigentümer*innen stellten mehrere Flächen zur Verfügung und erklärten sich zur deren langfristigen extensiven Pflege bereit.

IDEE

Ermittlung von Flächen und Teilnahmebereitschaft der Grundstückseigentümer*innen

- Kontaktaufnahme mit Grundstückseigentümer*innen im Rahmen der Transformationsarena und darüber hinaus durch den BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz
- Vorstellung der Projektidee
- Erörterung der Teilnahmebereitschaft der Eigentümer*innen und Identifikation möglicher Flächen
- Einigung mit Eigentümer*innen und Übergang in Vorhabensplanung

PLANUNG

Schrittweise Planung der Flächenumwandlung

- Begehung der Flächen mit den Eigentümer*innen
- Erstellung von Zeitplänen für die Flächenumwandlungen unter Abstimmung mit den Eigentümer*innen
- Abstimmung der Zusammenarbeit zwischen dem BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz, und dem Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorland e. V.
- Auswahl und Beschaffung der Saatgutmischungen

Vereinbarungen zur langfristigen Pflege der Blühwiesen

- Erstellung von Pflegeplänen durch den BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz
- Abstimmung der langfristigen Pflege der zukünftigen Blühwiesen mit den Flächeneigentümer*innen und Formulierung von Vereinbarungen

DURCHFÜHRUNG

Schrittweise Umwandlung der Flächen

- Teilweise vorausgehende Bodenbearbeitung in Form von Vertikulieren und Fräsen
- Direktansaat und Anwalzen der Flächen
- Durchführung durch den BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz, und den Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorland e. V.

VERSTETIGUNG

Monitoring der Blühwiesen

- Monitoring der Flächenentwicklung und -pflege durch den BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz
- Bereitstellung eines Ansprechpartners für Flächeneigentümer*innen beim BUND e. V., Ortsgruppe Görlitz

Fortführung

- Weitere Akquise von Flächen und Umwandlungen in Blühwiesen nach Abschluss der TRUST-Experimente-Phase im Laufe des Jahres 2025

EXPERIMENT **Blühwiesen**

Ergebnisse

Es kamen mehrere Kooperationen der Ortsgruppe Görlitz des BUND e. V. mit Flächenbesitzer*innen zu Stande. Im Frühjahr und Herbst 2024 wurden an sechs unterschiedlichen Standorten auf ca. 20.000 m² Blühwiesen angelegt. Dafür kamen Saatgutmischungen mit rund 50 verschiedenen Stauden und Gräsern aus zertifiziertem, regionalem Anbau zum Einsatz. Zusätzlich trug ein Vortrag der Ortsgruppe Görlitz des BUND e. V. im Rahmen einer Transformationsarena zu einem umfangreichen Wissenstransfer zu Ökosystemleistungen urbaner Blühwiesen bei.

Eine entsprechende Pflege vorausgesetzt, bleiben die Blühwiesen auch nach der TRUST-Experimente-Phase erhalten. Allerdings wurde nach Ende der Experimente-Phase durch die BUND-Ortsgruppe Görlitz dokumentiert, dass sich nicht alle Flächeneigentümer*innen an die Pflegepläne hielten. Die anfängliche Pflege ist jedoch entscheidend dafür, dass sich die Ansaat durchsetzt und ab einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium eine extensive Pflege der Blühwiesen ausreicht.

Noch nach Ende der TRUST-Experimente-Phase wurde das Vorhaben ausgebaut: Es folgten die Anlage und Aufwertung weiterer fünf Blühwiesen im Frühjahr und Sommer 2025. Insgesamt konnten so bisher intensiv bewirtschaftete oder artenarme Grünflächen mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Hektar durch Aussaaten, davon mehr als 8.000 m² durch Fräsen vorbereitet, aufgewertet werden. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der angelegten Blühwiesen.

Lage	Flächengröße in m ²
Lausitzer Straße	7.300
Schlesische Straße	1.700
Schlesische Straße	4.500
Gersdorfstraße	1.900
Erich-Weinert-Straße	1.800
Becherweg	2.800
Dorfstraße	900
Nieskyer Straße	2.000
Pomologische Gartenstraße	1.000
Pfaffendorfer Weg	4.000
Schützenweg	4.000

Tabelle 2: Übersicht der im Rahmen des TRUST-Experiments angelegten Blühwiesen in Görlitz

Fazit

Die Organisator*innen konnten die Planung und Flächenumwandlung aus eigenen Ressourcen und mit Ressourcen ihrer Netzwerkpartner leisten. Ein erheblicher Teil wurde durch ehrenamtliches Engagement geleistet. Die erfolgreiche Umsetzung gelang vor allem durch die Kooperationsbereitschaft der Grundstückseigentümer*innen. Die TRUST-Transformationsarenen begünstigten laut der Beteiligten die Bereitstellung passender Flächen im Stadtgebiet: Während die Ortsgruppe des BUND e. V. vor dem TRUST-Prozess keine Grundstückseigentümer*innen für eine Flächenumwandlung überzeugen konnten, erklärten sich im Rahmen der Transformationsarenen mehrere Eigentümer*innen zur Mitwirkung bereit. Im Laufe der Experimente-Phase kamen weitere Grundstückseigentümer*innen und entsprechend Flächen hinzu. Die Blühwiesen wurden auf Flächen verschiedener Eigentümer*innen umgesetzt, nämlich Privatpersonen, städtische Wirtschaftsbetriebe und die Stadtverwaltung. Dies zeigt zum einen das Flächenpotenzial in der Stadt Görlitz für die Umsetzung alternativer Grünflächentypen und zum anderen die Kooperationsbereitschaft diverser Akteur*innen.

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“

Handlungsfeld **Stadtentwicklung**

Historisch & zirkulär

Informiert & innovationsoffen

Problemstellung und Lösungsansatz

Aktuell stellen sich grundlegende Fragen nach der künftigen Entwicklung der Stadt Görlitz als attraktiver Wohnstandort: Auf der einen Seite gibt es in Görlitz erhebliche Leerstände im Altbaubestand und damit Revitalisierungsbedarfe. Auf der anderen Seite bestehen Wünsche und Forderungen nach Neubau, auch mit Blick auf die Ansiedlungen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen. In Anbetracht hoher energetischer Anforderungen sowohl bei Sanierung als auch bei Neubau, aktuell hoher Baukosten und unsicherer Finanzierungsbedingungen sowie einer weiterhin vergleichsweise niedrigen Kaufkraft, müssen künftige Wohnstandortentwicklungen kritisch diskutiert werden. Hinsichtlich des Ziels der Klimaneutralität ist die Bestandserhaltung und -sanierung, sowie die Limitierung bzw. sinnvolle Steuerung von Neubau zum Ressourcen- und Flächenschutz unabdingbar. In Anknüpfung an die Projektreihe „Probewohnen“ und deren Erkenntnisse zu Anforderungen und Erfahrungen potenziell Zuziehender an das Wohnen, Leben und Arbeiten in der Stadt⁵ wurde ein Fachaustausch zum Thema „Wohnen in Görlitz“ initiiert, um auf aktuelle Fragen zur künftigen Entwicklung der Stadt als attraktiver Wohnstandort zu reagieren. Das Experiment zielte darauf ab, Sichtweisen verschiedener Akteur*innen in den Blick zu nehmen (Wohnungswirtschaft, Stadtplanung, Denkmalschutz, Wirtschaftsförderung, Wissenschaft) und einen kontinuierlichen Austausch zu etablieren. Der Fachaustausch sollte durch fachliche Expertise und Inspiration aus anderen Städten unterstützt werden.

Koordination

- Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, Görlitz

Weitere Beteiligte

- Stadtverwaltung Görlitz, Sachgebiet Städtebau
- KommWohnen Service GmbH
- Görlitz für Familie e. V.
- Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Ressourcen

Die Koordination des Experiments „Fachaustausch Wohnen in Görlitz“ und weitere Beteiligung waren in hauptamtliche Tätigkeitsfelder eingebettet. Die Räumlichkeiten für die Fachveranstaltung wurden durch die KommWohnen Service GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ausgaben für Honorare der Vortragenden und für eine kleine Verpflegung wurden durch das TRUST-Projektbudget gedeckt.

⁵ Projektverbund „Stadt der Zukunft auf Probe“ (2024): Innenstadt- und zuzugsorientierte Stadtentwicklung in Görlitz. Erkenntnisse und Ableitungen aus der Projektreihe Probewohnen. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Görlitz. DOI: 10.5281/zenodo.10478864

IDEE**Anknüpfung an aktuelle Prozesse und Themen**

- Integration der Erkenntnisse aus der Projektreihe Probewohnen in Görlitz (2015 – 2023) zu Ansprüchen an den Wohnstandort Görlitz
- Bezugnahme zur Vorstellung der Erkenntnisse der Projektreihe Probewohnen im Stadtrat im Januar 2024
- Integration von Ergebnissen eines Fachworkshops zum Thema „Görlitz – attraktiver Wohnstandort für Zuziehende?“ im März 2024 mit Vertreter*innen der Bau- und Immobilienwirtschaft, der Stadtverwaltung und weiteren Akteur*innen

PLANUNG**Schwerpunktsetzung des Fachaustauschs**

- Identifizierung des Themas Denkmalschutz in Verbindung mit energetischer Sanierung als dringliches Thema der lokalen Wohnstandortentwicklung
- Bezugnahme zum Treffen der Arbeitsgemeinschaft „Historische Städte“, die im November 2024 in Görlitz zum Thema Sanierung und Städtebauförderung tagte

Planung einer Fachveranstaltung

- Planung und Konzeption einer Fachveranstaltung im Format „Passivhaus on Tour“ unter Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Görlitz, des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau, dem Görlitz für Familie e. V. und dem externen Passivhaus Institut
- Vorabfrage bei lokalen Expert*innen bzgl. des Teilnahmeinteresses
- Einbindung lokaler Expertise zu energetischen Denkmalsanierung
- Einbindung der Ergebnisse und der Expertise aus dem TRUST-Experiment „Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen“ (Seite 49)
- Anmeldung der Veranstaltung bei der Architekten- und Ingenieurskammer als Fortbildungsveranstaltung

DURCHFÜHRUNG**Durchführung der Fachveranstaltung im März 2025**

- Durchführung der eintägigen Fachveranstaltung „Passivhaus on Tour – Workshop rund ums Thema Sanieren“ mit 80 Teilnehmer*innen

VERSTETIGUNG**Fortführung des Austauschs**

- Interessensbekundung der Beteiligten zur Fortführung der Zusammenarbeit

EXPERIMENT Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“

Ergebnisse

Es wurden erste thematische Schwerpunkte sowie formatbezogene Bedarfe für den sektorenübergreifenden Fachaustausch und dessen Verstetigung identifiziert. Dafür wurden nicht nur bestehende Strukturen der Zusammenarbeit und Hürden bisheriger Vorhaben der Wohnstandortentwicklung betrachtet, sondern es wurde auch der Aufbau gegenseitigen Vertrauens als Grundlage für eine zukünftige Verständigung und Zusammenarbeit angestrebt. Es fand außerdem eine, in Teilnehmer*innenanzahl und vertretener Expertise, breit aufgestellte Fachveranstaltung „Passivhaus on Tour – Workshop rund ums Thema Sanieren“ mit lokalem Bezug statt, die zum Teil als Fortbildungsveranstaltung für Fachpersonal angelegt war.

Fazit

Das Experiment zeigt, dass es seitens verschiedener Akteur*innen Interesse an einem regelmäßigen sektorenübergreifenden Fachaustausch zur Wohnstandortentwicklung gibt. Eine große Rolle spielt in Görlitz der Denkmalschutz, u. a. in Bezug auf energetische Gebäudesanierung. Die finanzielle Unterstützung des Fachaustauschs durch das TRUST-Projekt ermöglichte das Einholen externer Expertise und einen umfangreichen Austausch im Rahmen einer Fachveranstaltung.

Für eine Verstetigung braucht es nach Projektende die Einbettung in vorhandene Strukturen, z. B. könnte ein regelmäßiger Austausch und bedarfsorientierter fachlicher Input von wohnungswirtschaftlichen Akteur*innen oder der Stadtverwaltung initiiert und koordiniert werden. Eine enge Verbindung besteht zum TRUST-Experiment „Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen“ (Seite 49).

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren)

Handlungsfeld **Verwaltung**

Lebenswerte Stadt für alle

Informiert & innovationsoffen

Problemstellung und Lösungsansatz

Aufbauend auf Erfahrungen mit Beteiligung in Stadtentwicklungsprozessen zielte das Experiment darauf ab, den Umgang mit konfliktbehafteten Beteiligungsprozessen weiterzuentwickeln. Ein besonderes Anliegen war es, Debatten um Stadtentwicklungsthemen nicht ausschließlich „lauten“ Meinungen zu überlassen, sondern ein breites und differenziertes Meinungsbild, auch zu potenziellen Spannungsfeldern, sichtbar zu machen. Außerdem sollte die Akzeptanz gegenüber Entscheidungen der Stadtverwaltung gefördert werden.

Eine lokal bisher unerprobte Methode war das „Systemische Konsensieren“. Dies ist eine Methode, die dafür angelegt ist Gestaltungsvorschläge für konkrete Stadtentwicklungsthemen anhand von „Widerständen“ zu bewerten, sodass Optionen geringster Widerstände möglichst hohe Akzeptanz erzielen und konstruktive Lösungen erarbeitet werden können. Im Rahmen der TRUST-Experimente-Phase wurde die Methode für bestehende Nutzungskonflikte in der unteren Jakobstraße (**Seite 45**) getestet. In der unteren Jakobstraße in Görlitz bestehen von verschiedenen Akteur*innengruppen (Anwohner*innen, Ladenbesitzer*innen, Besucher*innen) unterschiedliche Bedürfnisse für die Gestaltung der Straße. Mit der Anwendung der Methode „Systemisches Konsensieren“ sollten Zielkonflikte und Widerstände systematisch erfasst und Kompromissmöglichkeiten aus Stadtplanungsperspektive im Rahmen eines innovativen disziplinübergreifenden Austauschs innerhalb der Stadtverwaltung diskutiert werden.

Koordination

- Stadtverwaltung Görlitz, Amt für Stadtplanung, Koordination für Nachhaltigkeit

Weitere Beteiligte

- Stadtverwaltung Görlitz:
 - Büro des Oberbürgermeisters, Koordination für Bürgerbeteiligung
 - Amt für Stadtplanung, Mitarbeiter*innen verschiedener Sachgebiete
 - Amt für Bau- und Liegenschaften, Mitarbeiter*innen verschiedener Sachgebiete
- Bürgerratsmitglied Innenstadt Ost
- Mitglied des Stadtrats
- Deine Jakobstraße e. V.

Ressourcen

Die Koordination des Experiments „Systemisches Konsensieren“ war hauptamtlich in das Tätigkeitsfeld der Koordinatorin für Nachhaltigkeit des Amtes für Stadtplanung der Stadtverwaltung Görlitz eingebettet. Dies beinhaltete die Organisation des Experiments, die Moderation und Nachbereitung verschiedener Aktivitäten sowie die Auswertung erhobener Daten. Weitere Mitglieder der Experiment-Gruppe beteiligten sich ehrenamtlich an der Umsetzung des Experiments, z. B. für die Durchführung der Bürger*innenumfrage zum Jakobstraßenfest. Unterstützung fand das Experiment außerdem durch die hauptamtliche Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung (Büro des Oberbürgermeisters).

Mithilfe von TRUST-Projektmitteln war es möglich, externe Expertise zur Anwendung der Methode „Systemisches Konsensieren“ einzuholen und hierzu einen prozessbegleitenden Austausch einzurichten.

Die Öffentlichkeitsarbeit zu dem Experiment wurde durch die Stadtverwaltung unterstützt. Veranstaltungsräume für Abstimmungen innerhalb der Experiment-Gruppe sowie für den verwaltungsinternen Workshop standen durch TRUST und durch die vorhandene Infrastruktur der Stadtverwaltung zur Verfügung.

IDEE

Ideenschärfung und Beteiligtenkreis

- Verständigung über Erprobung der Methode „Systemisches Konsensieren“ zu einem aktuellen Anliegen der Stadtentwicklung
- Einbindung von Bürgerräten sowie der Koordination für Bürgerbeteiligung und der Koordination für Nachhaltigkeit der Stadtverwaltung Görlitz

Ideenschärfung und Beteiligtenkreis

- Berücksichtigung der Vereinbarkeit des Umfangs des Anwendungsbeispiels mit dem Rahmen der Experimente-Phase sowie mit dem Schwerpunkt Klimaneutralität
- Vereinbarung mit der Experimente-Gruppe zum Experiment „Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße“ die Methode entlang dieses Anwendungsbeispiels zu erproben

PLANUNG

Planung des Vorgehens

- Einbindung externer Expertise durch ein Beratungsunternehmen und einen freiberuflichen Experten, welche sich auf die Methode spezialisiert haben, sowie Einrichtung prozessbegleitender Betreuung durch diese
- Entwicklung eines Ablauf- und Zeitplans unter dem Vorbehalt eines schrittweisen, iterativen Vorgehens und prozessbegleitender Evaluation mit den externen Experten

Bürger*innenbefragung und stadtverwaltungsinterner Workshop als Etappenziele

- Vorbereitung einer Bürger*innenbefragung zu Nutzungsansprüchen an die untere Jakobstraße als Datenbasis für das „Systemische Konsensieren“
- Kontaktaufnahme mit Schlüsselakteur*innen der unteren Jakobstraße und weiteren Nutzer*innen
- Abstimmung mit dem Verein „Deine Jakobstraße e. V.“ zur Umfrage im Rahmen des jährlich stattfindenden Jakobstraßenfests, welches von ebenjenem Verein organisiert wird
- Inhaltliche Anpassung der Befragung in Abstimmung mit dem Verein „Deine Jakobstraße e. V.“
- Planung und Organisation des Straßenfest-Standes, Erstellung von Umfragematerialien und Planung der anschließenden Datenauswertung
- Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung der Bürger*innenbefragung
- Ermittlung der Befugnis von Seiten der Stadtverwaltung und Teilnahmebereitschaft der Stadtverwaltungsmitarbeiter*innen hinsichtlich eines sachgebietsübergreifenden, interdisziplinären Workshops zur Diskussion der Ergebnisse aus der Bürger*innenbefragung

DURCHFÜHRUNG

Bürger*innenbefragung

- Durchführung der Bürger*innenbefragung Ende September 2024 im Rahmen des Jakobstraßenfestes
- Erreichen der Jakobstraßenanwohner*innen zusätzlich über Briefkasteneinwurf
- Analyse der Umfrageergebnisse
- Inhaltliche Ausgestaltung des sachgebietsübergreifenden Workshops in der Stadtverwaltung anhand der Umfrageergebnisse

Sachgebietsübergreifender Workshop in der Stadtverwaltung

- Moderierte Diskussion der Umfrageergebnisse in der Stadtverwaltung entlang der Methode „Systemisches Konsensieren“, in einem sachgebietsübergreifenden Fachaustausch auf Sachbearbeiter*innenebene
- Erörterung von Handlungsspielräumen für die Umgestaltung der unteren Jakobstraße aus Sicht der Sachgebiete
- Diskussion über die generelle Passfähigkeit des „Systemischen Konsensierens“ als Methode für sachgebietsübergreifenden Austausch für die Abstimmung zu Themen der Stadtentwicklung
- Reflexion der Workshop-Ergebnisse mit Unterstützung der prozessbegleitenden externen Experten und Einschätzung der Etablierungsmöglichkeiten der Methode als gängige Praxis in der Stadtverwaltung

VERSTETIGUNG

Transfer

- Übermittlung der Erkenntnisse an die Leitungsebenen der Stadtverwaltung

Ergebnisse

Durch die Erprobung dieser Methode wurde innerhalb der Stadtverwaltung das Bewusstsein erweitert, wie verwaltungsinterne Kompromissfindungsprozesse gestaltet sein können. Sachbearbeiter*innen und Sachbereichsleitungen der Stadtverwaltung Görlitz erprobten die Methode „Systemisches Konsensieren“ in einem sachgebietsübergreifendes Austauschformat, in dessen Rahmen Kompromissmöglichkeiten zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße erörtert wurden. Die Diskussion bezog sich auf Umfrageergebnisse einer Bürger*innenbefragung, die von der Experiment-Gruppe im Vorfeld im Zuge des Jakobstraßenfestes durchgeführt wurde. An der Befragung beteiligten sich ca. 100 Bürger*innen. Mehr als 60 Bürger*innen beantworteten die Umfrage am Stand der Experiment-Gruppe, weitere füllten den Fragebogen im Nachgang in der online-Version aus. Es entstand ein breites Meinungsbild zu Ansprüchen an die Verkehrsinfrastruktur in der Innenstadt. Die Umfrageergebnisse werden voraussichtlich in die Ausarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts der Stadt Görlitz einfließen. Bzgl. der Umgestaltung der unteren Jakobstraße wurden keine konkreten Ergebnisse erzielt. Der verwaltungsinterne interdisziplinäre Workshop legte offen, dass mittelfristig dafür keine Ressourcen seitens der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen. Der Planungsprozess zur unteren Jakobstraße gilt bis auf Weiteres als abgeschlossen. Darüber hinaus wurde erörtert, inwieweit Hürden für diese Form der verwaltungsinternen Verständigung abgebaut werden können und inwieweit der widerstandsbasierte Beteiligungsansatz in Görlitz etabliert werden kann.

Fazit

Die umfangreiche Einbeziehung von formierten und nicht-formierten Interessengemeinschaften sowie (die Aussicht auf) die transparente Darstellung von sowohl der Diversität der Nutzungsinteressen als auch der Kompromissbildung auf Verwaltungsebene verbesserte im Kontext untere Jakobstraße den vertrauensvollen Austausch und respektvollen Umgang zwischen Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft.

Bisher zeichnen sich keine konkreten Schritte zur Etablierung der Methode ab. Verwaltungsintern wurde diskutiert, welche strukturellen Anpassungen benötigt werden, um das „Systemische Konsensieren“ als informelles Instrument in der Görlitzer Stadtverwaltung zu etablieren. Der Einschätzung der Experiment-Gruppe nach wären keine zusätzlichen Ressourcen notwendig. Die Anwendung der Methode könnte für Kommunen als informelles Planungsinstrument auch wegen des überschaubarem finanziellen Aufwands interessant sein. Die Auswertung des Experiments stützt sich vor allem auf die Einschätzung der Durchführenden, die u. a. als verwaltungszugehörige Expert*innen angesehen werden.

Die Bewertung der Methode war unter den Verwaltungsmitarbeiter*innen, die am Workshop teilnahmen, unterschiedlich. Von einigen wurde die Methodik als geeignetes Instrument empfunden, um Austausch zu fördern. Es wurde angeregt, sie in Zukunft vermehrt anzuwenden. Für eine Etablierung wird weiterer Aufklärungsbedarf gesehen, um Unsicherheiten abzubauen.

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching

Handlungsfeld **Lokale Wirtschaft**

Historisch & zirkulär

Informiert & innovationsoffen

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Was der Müll der einen ist, ist für andere ein Rohstoff, so das Prinzip von Wertstoffkreisläufen, wodurch aus Abfallwirtschaft Kreislaufwirtschaft wird. Das Experiment widmet sich der Betrachtung lokaler Optimierungsmöglichkeiten von Wertstoffkreisläufen. Die lokale Wirtschaft in Görlitz ist durch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geprägt, wobei die beschäftigungsreichsten Sektoren das Bildungs- und Gesundheitswesen, die Kreativwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe sind⁶. Prinzipien der Kreislaufwirtschaft sind in Görlitzer Betrieben bisher kaum verbreitet bzw. eingebettet. Die Nutzungspotenziale lokal anfallender Wertstoffe sind unerkannt oder werden aus Gründen der Effizienz nicht in die lokale Wirtschaft integriert. Stattdessen erfolgt eine Ressourcenbeschaffung von weither. Unter dem Motto „Aus Müll mach' mehr“ wurden deshalb Görlitzer Unternehmen dazu eingeladen, Potenziale und Hürden der überbetrieblichen Weiterverwertung von in der Produktion oder im Betrieb anfallende Materialien zu erörtern. Das Ziel bestand darin, a) herauszufinden, ob in Görlitzer Betrieben Abfallprodukte anfallen, die von anderen weiterverwertet werden könnten und b) wie eine solche Weiterverwertung logistisch umgesetzt werden könnte. Dafür setzte das Experiment auf den Aufbau einer digitalen Abfalldatenbank in Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben. Ein Design-Thinking-Workshop sollte die Erarbeitung von überbetrieblichen Weiterverwertungsketten befördern.

Koordination

- Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
- plant values GbR
- RainKultur

Ressourcen

Die Durchführung des Experiments war vorwiegend in hauptamtliche Tätigkeiten eingebettet. Über die Unternehmensinfrastruktur der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH wurde eine digitale Umfrage entwickelt. In prozessbegleitende Abstimmungen mit dem Nachhaltigkeitsmanagement der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH waren Vertreter*innen von plant values GbR, einem Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberatung von Betrieben, und RainKultur, einem lokalen Lebensmittelproduzenten, involviert, die ihre Expertise ehrenamtlich einbrachten.

⁶ Stadt Görlitz (2021): Statistisches Jahrbuch 2021, S. 64–65

IDEE

Workshop zu „Lokale Wertstoffkreisläufe“

- Teilnahme der Experiment-Gruppe an einem Workshop zum TRUST-Themenkomplex „Lokale Wertstoffkreisläufe“
- Wissens- und Ideenaustausch sowie Sondierung gegenseitiger Unterstützungsmöglichkeiten mit den Vertreter*innen der TRUST-Experimente aus den Handlungsfeldern „Bildung & Teilen“ und „Lokale Wirtschaft“

PLANUNG

Digitale Umfrage lokaler Betriebe als Ausgangspunkt des Gesamtvorhabens

- Vorbereitung der digitalen Umfrage durch die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH zur Erörterung des Interesses von Seiten lokaler Betriebe an „Abfallmatching“ und an der Nutzung einer Abfalldatenbank
- Integration von Fragen zu derzeitigem betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement
- Berücksichtigung der Überschaubarkeit und des benötigten zeitlichen Aufwands für die Teilnahme an der Umfrage im Umfrage-Design (im Ergebnis sieben Fragen)

Ausgestaltung der Idee des Design-Thinking-Workshops

- Entwicklung einer Workshop-Idee als ein an potenzielle Endnutzer*innen adressiertes Angebot zur Entwicklung des Abfalldatenbank-Designs
- Einbindung der Expertise eines Büros für Unternehmensberatung für eine sozial-ökologisch nachhaltige Unternehmensführung, plant values GbR, in die Gestaltung des Workshops
- Entwurf des Workshops als integriertes Informations- und Austauschangebot zu Möglichkeiten der generellen Einbettung von Kreislaufprinzipien in Betrieben

DURCHFÜHRUNG

Durchführung der digitalen Umfrage durch die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

- Aufruf zur Teilnahme an der Umfrage über bestehende Netzwerkkontakte durch die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
- Laufzeit der Umfrage von knapp zwei Monaten
- Auswertung der Umfrageergebnisse
- Mangelnde Interessensbekundungen an der Teilnahme einer Abfalldatenbank oder der Etablierung von „Abfallmatching“ von Seiten der adressierten Betriebe, hohe Abbruchrate der Umfrage
- Bis auf Weiteres: Verwerfen der Idee des Design-Thinking-Workshops

VERSTETIGUNG

Reflexion

- Kritische Reflexion des Umfrage-Designs und Ableitungen für etwaige zukünftige Wiederholungen
- Reflexion zu aktuellen Themenfeldern betrieblicher Nachhaltigkeit der lokalen Betriebe: z. B. energetische Einsparungen

EXPERIMENT Lokale Wertstoffkreisläufe durch Abfallmatching

Ergebnisse

Zu Beginn des Vorhabens rief die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH lokale Unternehmen zur Teilnahme an einer digitalen Umfrage auf. Über diese sollte das vorhandene Potenzial, lokale Wertstoffkreisläufe mit betrieblich anfallenden Reststoffen zu initiieren, identifiziert werden. Die Umfrage verzeichnete eine geringe Beteiligung. Trotzdem zeigte die Umfrage, dass betriebliches Nachhaltigkeitsengagement zum Zeitpunkt der Umfrage bei Unternehmen insbesondere mit betrieblichen Energieeffizienzmaßnahmen in Verbindung steht. In der Konsequenz des offenbar mangelnden Interesses stellte die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH ihre Aktivitäten zum Vorhaben vorerst ein. In der Folge wurde die ursprünglich geplante digitale Abfalldatenbank, die das lokale Aufkommen von Abfällen bzw. Wertstoffen abbilden sollte, nicht aufgebaut, und der dafür angedachte Design-Thinking-Workshop wurde nicht durchgeführt.

Fazit

Die digitale Umfrage verzeichnete eine große Abbruchquote zu der Frage nach den Abfallprodukten der Betriebe. Wenngleich Vertraulichkeit im Umgang mit den Ergebnissen der nicht anonymisierten Umfrage zugesichert wurde, könnte die Vermeidung der Beantwortung dieser Frage mit Sicherheitsbedenken bzgl. die Verwendung der Daten zusammenhängen. Dies sollte, im Falle weiterer Anläufe solche Daten zu sammeln, berücksichtigt werden.

Damit Betriebe „lokales Abfallmatching“ als integralen Bestandteil von betrieblichem Nachhaltigkeitsmanagement verstehen und um das Interesse daran zu erhöhen, könnten Informationskampagnen die Betriebe für die Nutzenpotenziale sensibilisieren. Vor dem Hintergrund, dass das Projekt TRUST auf die Stadt Görlitz begrenzt war, käme darüber hinaus eine Betrachtung des Potenzials innerhalb der deutsch-polnischen Europastadt Görlitz-Zgorzelec in Frage.

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele

Handlungsfeld **Lokale Wirtschaft**

Informiert & innovationsoffen

Problemstellung und Lösungsansatz

Für die Erreichung des Klimaneutralitätsziels in Görlitz braucht es eine Bandbreite an innovativen Ideen für richtungsweisende Veränderungen in der Stadtentwicklung, insbesondere in Zusammenhang mit den Themen Umstellung von Energiequellen und -einsatz sowie Gestaltung von Mobilität und öffentlichem Nahverkehr. Es ist davon auszugehen, dass sich die notwendige Innovationskraft nicht allein aus lokal vorhandenen Kapazitäten speisen kann. Hier setzt das Experiment „Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele“ an. Im Rahmen des Experiments wurden überregionale Start-Ups eingeladen, innovative Lösungsvorschläge für konkrete Herausforderungen vorzubringen, zu denen die teilnehmenden Görlitzer Unternehmen und Einrichtungen aktuell noch nach Lösungen suchen. Ziel war es, durch die Zusammenarbeit mit Start-Ups externe, innovative Wissensbestände und Fähigkeiten im lokalen Kontext zu erproben und in Görlitz Leuchtturmprojekte im Bereich Energieversorgung zu etablieren.

Beteiligte

- Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
- tragwerk consulting
- Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH
- Siemens EnergyGlobal GmbH & Co. KG
- LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, and Lausitz Energie Verwaltung GmbH)

Ressourcen

In die Entwicklung und Durchführung des Experiments flossen vorwiegend hauptamtliche Ressourcen verschiedener Görlitzer Wirtschaftsunternehmen, städtischer Betriebe und weiterer Akteur*innen. Die unternehmensindividuelle Vorbereitung und Betreuung des Ausschreibungsprozesses wurde als ressourcenintensiv beschrieben. Die rege Teilnahme an den TRUST-Transformationsarenen, in denen die Idee diskutiert und konkretisiert wurde, basierte teilweise auf ehrenamtlichem Engagement.

IDEE

Sondierung

- Erörterung des Interesses in der lokalen Akteur*innenlandschaft
- Nutzen der TRUST-Transformationsarenen zur Bewerbung der Idee sowie Ansprache weiterer Netzwerkakteur*innen
- Ermittlung potenzieller Ausschreibungsinhalte für die Akquise von Start-Ups

PLANUNG

Unternehmensübergreifende Abstimmung und unternehmensspezifische Vorbereitung

- Erörterung des Potenzials gemeinsamer Ausschreibungen
- Einigung auf Eigenverantwortung der Unternehmen zur Formulierung von Ausschreibungen entlang unternehmensspezifischer Herausforderungen, anstelle gemeinsamer Ausschreibungen
- Abstimmung zu Ausschreibungsdetails
- Identifizierung einer geeigneten, etablierten Ausschreibungsplattform mit konkreter Adressierung von Start-Ups in Form eines Aufrufs der HHL Leipzig Graduate School of Management
- Vorbereitung von Ausschreibungen seitens der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH, der Görlitzer Verkehrsbetriebe, der Siemens Energy GmbH sowie der LEAG

DURCHFÜHRUNG

Europaweite Ausschreibungen

- Veröffentlichung von zwei Ausschreibungen durch die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH zu den Vorhaben energetischer Sanierung eines öffentlichen Veranstaltungsgebäudes sowie klimaneutrale und dezentrale Energiegewinnung für die Versorgung eines Feriendorfs in Görlitz
- Veröffentlichung von zwei Ausschreibungen durch die Siemens Energy AG zu technischen Lösungen für die Strom- und Dampferzeugung
- Veröffentlichung einer Ausschreibung durch die Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH zu Antriebstechnologien für Straßenbahnfahrzeuge sowie zu autonomem Fahren
- Veröffentlichung einer Ausschreibung durch die LEAG zu innovativen Lösungen für den Übergang von der Stromversorgung mit Braunkohle hinzu einer solchen mit erneuerbaren Energien

VERSTETIGUNG

Reflexion

- Bisher keine passenden Bewerbungen
- Wiederholung der Ausschreibungen offen

EXPERIMENT Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups zur Erreichung der Görlitzer Klimaziele

Ergebnisse

Vier lokal agierende Unternehmen formulierten im Rahmen der TRUST-Experimente-Phase insgesamt sechs an Start-Ups gerichtete Ausschreibungen in Form von „Challenges“, mit dem Ziel innovative, realisierbare Ideen in Görlitz zu erproben. Unter den Ausschreibenden waren sowohl städtische als auch privatwirtschaftliche Betriebe. Die Ausschreibungen thematisierten Vorhaben zur „smarten“ Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, zur klimaschonenden Energiegewinnung, -nutzung und -versorgung, zur energetischen Gebäudesanierung, zur dezentralen klimafreundlichen Energieversorgung sowie zur betrieblichen Umstellung auf energie- und ressourceneffiziente Abläufe. Die ausschreibenden Unternehmen setzten darauf, adressierte Start-Ups durch das Angebot von freiem Wohnraum, einer kleinen Vergütung und durch die Möglichkeit der Erprobung innovativer Ideen in real eingebetteten Testräumen inkl. der potenziellen Aussicht auf die Etablierung von Leuchtturmprojekten zu überzeugen. Insgesamt gingen nur wenige Bewerbungen ein und es konnten keine passenden Angebote akquiriert werden.

Fazit

Die Idee, Start-Ups für innovative Lösungen anzulocken, stieß vor Ort unter den lokal agierenden Unternehmensvertreter*innen auf Resonanz. Die beteiligten Expert*innen vermuteten als Grund für die wenigen Bewerbungen, dass der ausgeschriebene Umfang der Vergütung verhältnismäßig gering war. Eine Erhöhung des Budgets wäre allerdings z. B. für die ausschreibenden städtischen Betriebe nicht möglich gewesen. Es ist deshalb zu überlegen, inwiefern künftige Vorhaben kollaborativ gestaltet werden können, um insgesamt höhere Budgets für Ausschreibungen zu erzielen. Eine Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft für die Bereitstellung von Unterkünften als Teil der Vergütung, wie es im Rahmen der Experimente-Phase diskutiert wurde, konnte im Rahmen der TRUST-Experimente-Phase nicht realisiert werden.

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz

Handlungsfeld **Bildung & Teilen**

Informiert & innovationsoffen

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Fähigkeiten, Dinge selbst zu reparieren, sind nicht mehr weit verbreitet und in den meisten Fällen ist eine Neuanschaffung günstiger als eine Reparatur bzw. ein Reparieren lassen. Dies wiederum verstärkt die miteinander verzahnten Trends der abnehmenden Reparaturpraxis, des hohen Abfallaufkommens und des hohen Ressourcenverbrauchs. Hinzu kommt, dass Produkte häufig in Ländern mit geringen Umwelt- bzw. Klimaschutzstandards produziert werden. Reparaturbewegungen deutschland- und weltweit bemühen sich darum Reparaturkultur (wieder) zu beleben.

Davon inspiriert, zielten die Koordinator*innen des Experiments darauf ab, in Görlitz das Potenzial einer Reparatur-Community zu ergründen, um niedrigschwellige Reparaturangebote zu etablieren. Diese könnten so aussehen, dass Räume, Mittel, Werkzeuge und externes Wissen bereitgestellt sowie Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb der Community weitergegeben werden. Die TRUST-Experimente-Phase sollte dafür genutzt werden, sich über Verwertungszyklen und über beispielhafte Reparatur-Communities zu informieren sowie lokal vorhandene Expertise und Ressourcen zu bündeln, um eine Grundlage für den schrittweisen strukturellen Aufbau einer Reparatur-Community in Görlitz zu schaffen.

Koordination

- Second Attempt e. V.
- Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig

Weitere Beteiligte

- Sächsische BNE-Serviceestelle in Dresden zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Ressourcen

Das Experiment wurde vorwiegend mittels hauptamtlichen Personalressourcen betreut. Zur Finanzierung des externen fachlichen Vortrags wurde das TRUST-Budget verwendet, das für die Experimente-Phase zur Verfügung stand.

IDEE

Reparaturkultur etablieren

- Eingrenzung eines passenden Ziels gemäß des Rahmens des TRUST-Experiments durch Austausch mit Akteur*innen

PLANUNG

Projektkonzeption und Aktivitätenplanung

- Erörterung des Budgets
- Recherche zu Vorreiterinitiativen und zu Engagement im Bereich Reparaturkultur in anderen Kommunen
- Kontaktaufnahme mit existierenden Initiativen
- Anfrage von Expert*innen für Vorträge in Görlitz, Organisation eines Fachvortrags
- Planung eines Netzwerktreffens lokaler Akteur*innen

DURCHFÜHRUNG

Workshop zu „Lokale Wertstoffkreisläufe“

- Teilnahme der Experiment-Gruppe an einem Workshop zum TRUST-Themenkomplex „Lokale Wertstoffkreisläufe“
- Wissens- und Ideenaustausch, sowie Sondierung gegenseitiger Unterstützungsmöglichkeiten mit den Vertreter*innen der TRUST-Experimente aus den Handlungsfeldern „Bildung & Teilen“ und „Lokale Wirtschaft“

Fachlicher Input und Vernetzung im Rahmen der TRUST-Transformationsarena

- Sensibilisierung und Information Görlitzer Akteur*innen im Rahmen einer TRUST Transformationsarena mittels Fachvortrag von einem Vertreter eines eingetragenen Vereins mit Expertise im Bereich Reparaturkultur, Produktnachhaltigkeit und Verbraucherschutz
- Austausch und Diskussion über Umsetzungsideen und lokal verortete Ressourcen in Kleingruppen

Zusammentragen von Ergebnissen

- Entwurf eines Fahrplans für zukünftiges Engagement aufbauend auf dem Wissensstand zu lokal vorhandenen Kapazitäten

VERSTETIGUNG

Fortführung des Engagements nach der TRUST-Experimente-Phase

- Pflege der Netzwerkkontakte und des Austauschs
- Erneute Platzierung des Themas im Rahmen einer öffentlichen Informations- und Netzwerkveranstaltung mit dem Titel „Reparieren, Ressourcen schonen, Abfall vermeiden“ zum „Tag der Umwelt“, organisiert durch die Hochschule Zittau/Görlitz gemeinsam mit dem Tierra – Eine Welt e. V., dem Second Attempt e. V., dem Quartiersmanagement Innenstadt West der Stadt Görlitz und dem Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig im November 2025

EXPERIMENT Vernetzung von Akteur*innen im Bereich Reparatur in der Stadt Görlitz

Ergebnisse

Im Ergebnis von Recherche und intensivem Austausch mit Netzwerkpartner*innen sowie externen Expert*innen kam die Experiment-Gruppe zu dem Schluss, dass es für die Schaffung lokaler, niedrigschwelliger Reparaturangebote sinnvoll ist, eine etwaige Görlitzer Reparatur-Community in Form eines Reparurrats aufzubauen. Ein solcher könnte z. B. in Form eines eingetragenen Vereins organisiert sein und somit als institutionalisierte Basis für Aktivitäten einer Reparatur-Community fungieren sowie der Repräsentanz des Themas „Reparatur“ in der Stadt Görlitz dienen. Eine sektorenübergreifende Besetzung des Rats wäre erstrebenswert, um das Thema „Reparatur“ sektoren- und handlungsfeldübergreifend zu platzieren. Außerdem würde dem Vorhaben durch eine sektorenübergreifende Basis mit entsprechendem Ressourceninput eine gewisse Stabilität bzw. Kontinuität verschafft. Aufgrund des Mangels an zeitlichen und personellen Ressourcen ist aktuell unklar, wer sich nach Ende der Experimente-Phase um den Aufbau eines solchen Rats bemühen kann.

Fazit

In der Görlitzer Akteur*innenlandschaft findet sich zivilgesellschaftliches Engagement zum Thema Reparatur. Es zeigte sich, dass die Initiative an Aktivitäten aus dem lokalen Netzwerk anknüpft, und dass gemeinsame Aktionen, wie z. B. zum „Tag der Umwelt“, möglich sind. Jedoch ist eine zugesicherte und regelmäßige Unterstützung aus den anderen Sektoren erforderlich, um Formate wie einen Reparurrat in Görlitz zu etablieren.

Beuteltier: Nachhaltigkeit in der Tasche

Handlungsfeld **Bilden & Teilen**

Lebenswerte Stadt für alle

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Wer kennt es nicht: Man geht einkaufen, hat aber keine passende Tragetasche dabei, selbst wenn man im Haushalt welche zur Verfügung hat. Mittlerweile haben sich dafür im Einzelhandel neben dem Angebot an Plastiktüten auch Stoffbeutel etabliert. Stoffbeutel haben gegenüber Plastiktüten eine deutlich bessere Treibhausgasbilanz. Allerdings gelten sie nur bei mehrmaliger Nutzung als umwelt- und klimaschonende Alternative – nicht aber, wenn sich diese einmalig genutzt in Privathaushalten türmen.

Das Experiment „Beuteltier: Nachhaltigkeit in der Tasche“ erprobte einen Beutelspender, mit Hilfe dessen wiederverwendbare Stoffbeutel dem Nutzungskreislauf erhalten bleiben sollen. Vom Kreislaufprinzip der Bücherboxen inspiriert, sollten Einkaufende kostenfrei in Supermärkten und Läden des Einzelhandels Stoffbeutel ausborgen sowie die Beutelspender mit Stoffbeuteln aus dem privaten Sortiment wiederbestücken können. Außerdem sollten die Beutelspender Informationen über Möglichkeiten des klimaschonenden Lebensmitteleinkaufs bereithalten.

Koordination

- Second Attempt e. V.
- Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig

Weitere Beteiligte

- Stadtverwaltung Görlitz, Büro des Oberbürgermeisters, Koordination für Bürgerbeteiligung
- Bürgerräte der Stadtteile Innenstadt West, Innenstadt Ost, Südstadt, Rauschwalde und Altstadt/Klingewalde
- Weltladen Görlitz (TIERRA - Eine Welt e. V.)
- Ladengeschäft Bio im Bahnhof (Jana Michel & Michael Bach GbR)
- Stadtbibliothek Görlitz
- Stadtwerke Görlitz AG

Ressourcen

Die Koordinierung des Experiments lag vorwiegend beim Second Attempt e. V. sowie dem Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig und war hauptamtlich eingebettet. Neben personellen, zeitlichen und technischen Ressourcen kamen die persönlichen Kontakte der Beteiligten in die relevanten Netzwerke zum Tragen. Das Engagement der Vertreter*in der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung Görlitz war ebenfalls hauptamtlichen Ursprungs. Die beteiligten Bürgerräte engagierten sich ehrenamtlich. Die Fertigung der Beutelspender wurde im Makerspace des Second Attempt e. V. durch finanzielle Mittel der beteiligten Bürgerräte realisiert. Das Budget der Bürgerräte schöpft sich aus dem kommunalen Haushalt der Stadt Görlitz. Die Eruierung etwaiger vertraglicher Vereinbarungen mit den Ladenbetreiber*innen wurde teilweise durch die Expertise der Stadtwerke Görlitz AG unterstützt.

IDEE

Workshop zu „Lokale Wertstoffkreisläufe“

- Teilnahme der Experiment-Gruppe an einem Workshop zum TRUST-Themenkomplex „Lokale Wertstoffkreisläufe“
- Wissens- und Ideenaustausch, sowie Sondierung gegenseitiger Unterstützungsmöglichkeiten mit den Vertreter*innen der TRUST-Experimente aus den Handlungsfeldern „Bildung & Teilen“ und „Lokale Wirtschaft“

PLANUNG

Stadtteilbezogene Beteiligung der Bürgerräte

- Planung eines Beutelspender pro Stadtteil
- Einbeziehung der Bürgerräte der Stadtteile
- Ansprache der Bürgerräte zum Teil über die Koordinierungsstelle für Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung Görlitz
- Beantragung finanzieller Unterstützung für das Vorhaben bei den Bürgerräten
- Einbeziehung der Ortskenntnisse der Bürgerräte in die Vorhabensplanung, zum Teil Vermittlung an potenzielle Einsatzorte
- Werbung für das Experiment durch die Bürgerräte innerhalb ihrer Netzwerke sowie auf öffentlichen Veranstaltungen
- Begleitende Bildungsangebote

Einsatzorte

- Kontaktaufnahme mit in Frage kommenden Einsatzorten der Beutelspender
- Abstimmungen mit Verantwortlichen der Einsatzorte zur Aufstellung der Beutelspender

DURCHFÜHRUNG

Entwicklung des Beutelspenders

- Bau eines Beutelspender-Prototyps in Form eines Kängurus im Makerspace des Second Attempt e. V. in der RABRYKA im Frühjahr 2024

Aufstellung der Beutelspender

- Abschließende Fertigung der Beutelspender in der entsprechenden Stückzahl durch den Makerspace des Second Attempt e. V.
- Verteilung der Beutelspender auf die Einsatzorte
- Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit

VERSTETIGUNG

Erhalt und Ausweitung

- Erhalt der aufgestellten Beutelspender an den Einsatzstellen
- Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig als Ansprechpartner für die Verantwortlichen der Einsatzorte
- Reparaturgewährleistung durch den Makerspace des Second Attempt e. V.
- Weitere Bemühung um Aufstellung in den übrigen Stadtteilen

Ergebnisse

Ziel war es, in jedem der acht Görlitzer Stadtteile mit Unterstützung der jeweiligen Bürgerräte einen Beutelspender aufzustellen. Im Ergebnis waren es fünf Bürgerräte, die vom Vorhaben überzeugt waren und in die Gestaltung einbezogen wurden. Bis Ende der TRUST-Experimente-Phase waren die Abstimmungen mit drei potenziellen Standorten erfolgreich. Es handelte sich bei allen Einsatzorten um öffentliche Einrichtungen bzw. kleinere Einzelhandelsgeschäfte. Diese sind die Stadtbibliothek (Stadtteil Innenstadt West), der „Weltladen“ Görlitz (Stadtteil Innenstadt Ost) und „Bio am Bahnhof“ (Stadtteil Innenstadt Ost). Vertreter*innen größerer Supermärkte hatten grundsätzlich Interesse, allerdings kam es bis Ende der TRUST-Experimente-Phase nicht zur Aufstellung eines Beuteltiers in einem der Supermärkte, da keine vertragliche Einigung erzielt werden konnte. Begleitend zum Vorhaben wurde Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt^{7,8}. Es gab eine externe Kaufanfrage für einen Beutelspender. Die Beutelspender blieben nach der TRUST-Experimente-Phase an ihren jeweiligen Einsatzorten.

Fazit

Der Einbezug der Bürgerräte der Stadtteile war für das Vorhaben sehr hilfreich. Dadurch eröffnete sich eine Finanzierungsquelle und das Vorhaben wurde durch die in den Bürgerräten vertretene örtliche Expertise und durch deren Kontakte bereichert. Gleichzeitig brachte dies wiederum einen hohen Kommunikationsaufwand mit sich. Der Beutelspender wurde vorwiegend in Läden des Einzelhandels aufgestellt, wobei Netzwerkkontakte der Beteiligten halfen, die Ladenbesitzer*innen für das Vorhaben zu gewinnen. Der administrative Aufwand ist in Supermärkten deutlich hürdenreicher und der Gestaltungsspielraum der einzelnen Vertreter*innen bzw. Inhaber*innen eingeschränkter. Die Abstimmung für die Aufstellung in Supermärkten umfasste insbesondere die vertragliche Vereinbarung von Versicherungsbedingungen. In Unternehmen, die nach dem Franchise-Konzept organisiert sind, verfügen die Ladenbetreiber teilweise über individuelle Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit.

⁷ Sächsische.de, Marc Hörcher: „Was ein Görlitzer Einkaufsbeutel-Projekt mit Marc-Uwe Kling zu tun hat“, erschienen am 18.04.2024, <https://www.saechsische.de/lokales/goerlitz-lk/was-ein-goerlitzer-einkaufsbeutel-projekt-mit-marc-uwe-kling-zu-tun-hat-2OBCT6RHUBRMK2WY6QFZDEBUCY.html>

⁸ Sächsische.de, Marc Hörcher: „Görlitz: Warum fünf Bürgerräte ein Känguru bezahlen“, erschienen am 16.08.2024, <https://www.saechsische.de/lokales/goerlitz-lk/goerlitz-so-geht-es-weiter-mit-dem-einkaufsbeutelspender-projekt-TXKDYH-VROB3TCBG4IGQ6G2Q65E.html>

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

BiciBus – Der Fahrradbus

Handlungsfeld **Mobilität**

Stadt der kurzen Wege

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Trotz existierender ÖPNV-Angebote für Schulwege in Görlitz entscheiden sich Familien für das Bringen und Abholen ihrer Kinder mit dem Auto, wofür sich der Begriff „Elterntaxi“ etabliert hat. Dadurch kommt es an Görlitzer Schulen zum Unterrichtsbeginn und -ende zu einem hohen Verkehrsaufkommen, und es entstehen unübersichtliche und gefährliche Verkehrssituationen. Außerdem verstärkt diese Praxis die gesamtstädtische Verkehrsbelastung und die angespannte Lage zu den Berufsverkehrszeiten. Das Experiment zielte darauf ab, ein alternatives Schulwegangebot zum „Elterntaxi“ zu erproben. Der Fokus wurde dabei auf das Radfahren gelegt, weil damit auch der Trend des Bewegungsmangels von Schüler*innen adressiert wird. Das Experiment war von dem Konzept „BiciBus“ inspiriert, das seinen Ursprung in Spanien hat und in anderen deutschen Städten bereits angewendet wird. Für einen „BiciBus“ bilden Radfahrer*innen einen Verband, dem nach der Straßenverkehrsordnung die Verkehrsrechte eines großen Fahrzeugs eingeräumt werden (Fahren nebeneinander möglich, Überholverbot für andere Verkehrsteilnehmer*innen). Radfahrer*innen in einem solchen Verband erfahren dadurch eine höhere Verkehrssicherheit als allein Fahrende. In der TRUST-Experimente-Phase sollte dies unter Begleitung von Erwachsenen für ausgewählte Schulwege erprobt werden. Dafür sollten BiciBusse für mehrere Schulwegrouten organisiert und getestet werden, wobei es ähnlich einem Busfahrplan feste Zu- und Ausstiegsstellen sowie -zeiten geben sollte. Das Experiment adressierte Schüler*innen an weiterführenden Schulen.

Koordination

- Stadtverwaltung Görlitz, Amt für Stadtplanung, Sachgebiet Bauordnung, Koordination für Nachhaltigkeit und Sachgebiet Städtebau, Sachbereich Verkehrsplanung
- Görlitz für Familie e. V., Familienbüro

Weitere Beteiligte

- Freiwillige erwachsene Begleitpersonen zur Betreuung des BiciBusses

Ressourcen

Die Koordination des Experiments „BiciBus“ war in hauptamtliche Tätigkeitsfelder eingebettet. Unterstützung fand das Experiment außerdem durch Ehrenamt. Die Planung wurde durch die Stadtverwaltung geleitet.

IDEE

Konkretisierung der Experimentidee

- Eingrenzung eines passenden Ziels gemäß dem Rahmen des TRUST-Experiments durch Austausch mit Akteur*innen

PLANUNG

Integration des Vorhabens in die städtische Planung zur Europäischen Mobilitätswoche

- Ansiedlung der Koordination innerhalb der Stadtverwaltung Görlitz und Kopplung an die laufenden Planungen zur Europäischen Mobilitätswoche 2024
- Sachgebietsübergreifender Austausch innerhalb des Amts für Stadtplanung der Stadtverwaltung Görlitz
- Kopplung der Durchführung an den Event-Tag der Europäischen Mobilitätswoche der Stadt Görlitz

Spezifizierung der Adressat*innen-gruppe und Routenplanung

- Planung von Routen zwischen ausgewählten weiterführenden Schulen und Wohngebieten in vier Stadtteilen
- Probebefahrung der Routen durch die Organisator*innen und Unterstützer*innen

Öffentlichkeitsarbeit und Teilnahmeaufruf

- Bewerbung des Vorhabens über das kommunale Amtsblatt, Aushänge, Instagram-Kanäle und den TRUST-Email-Verteiler, die TRUST-Transformationsarenen sowie über private Netzwerkkontakte der Experiment-Gruppe für die Akquise von Schüler*innen für die Teilnahme
- Ansprache potenzieller erwachsener, freiwilliger Begleitpersonen
- Kontaktaufnahme mit weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Görlitz mit Bitte um Bekanntmachung des Vorhabens und Bewerbung bei Schüler*innen und Erziehungsberechtigten

Abschließende Vorbereitung

- Finalisierung der Routen
- Finale Abstimmungen mit den Begleitpersonen zum Ablauf

DURCHFÜHRUNG

Absage

- Absage des Vorhabens am Vortag der geplanten Durchführung aufgrund ungenügender Anmeldezahl von Schüler*innen

VERSTETIGUNG

Reflexion und Ausblick

- Reflektierende Nachbesprechung der Organisationsgruppe
- Möglichkeit der Wiederholung mit angepasster Gestaltung im Rahmen künftiger Aktivitäten der Europäischen Mobilitätswoche
- zukünftige Organisationsverantwortung fraglich nach Auslaufen der Förderung der Stelle in der Stadtverwaltung durch das TRUST-Projekt

EXPERIMENT BiciBus – Der Fahrradbus

Ergebnisse

Innerhalb des Amts für Stadtplanung wurden sachgebietsübergreifend vier BiciBus-Routen inkl. zugehöriger Fahrpläne entwickelt, die zwischen ausgewählten Schulen und vier verschiedenen Görlitzer Stadtteilen (Biesnitz, Rauschwalde, Königshufen und Weinhübel) verliefen. Nur für zwei Routen konnten ausreichend ehrenamtliche erwachsene Begleitpersonen gefunden werden. Die Umsetzung des Experiments wurde in das städtische Programm der „Europäischen Mobilitätswoche 2024“ eingebettet. Alle notwendigen Vorbereitungen waren bis zum Zeitpunkt der geplanten Durchführung abgeschlossen. Trotz vielfältiger Ansprachen und Bemühungen gelang es nicht, adressierte Schulen, Elternräte und Lehrer*innen zur aktiven Unterstützung des Vorhabens zu gewinnen. Manche Schulen begründeten ihre Absage mit mangelnden Kapazitäten für die Beteiligung. Die Durchführung scheiterte letztlich – trotz umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit durch die Stadtverwaltung – an der geringen Anmeldezahl von Seiten der adressierten Schüler*innen.

Fazit

Die gute sachgebietsübergreifende Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung und die Anknüpfung an die laufenden Vorbereitungen zur „Europäischen Mobilitätswoche 2024“ kamen der Planung des Experiments zu Gute. Davon abgesehen, resümierte die Experiment-Gruppe, wäre die Einbindung von Expertise und Netzwerkkontakten weiterer städtischer Akteur*innen aus dem Bereich Mobilität förderlich für die Ausgestaltung und Bewerbung des Experiments gewesen. Die Gründe für die geringen Anmeldezahlen der Schüler*innen bzw. ihrer Erziehungsberechtigten wurden im Rahmen der TRUST-Experimente-Phase nicht systematisch erfasst. Bei sporadischen Rückfragen wurden der hohe zeitliche Aufwand sowie vermehrt Sicherheitsbedenken und Unklarheiten bzgl. der Konsequenzen für Begleitpersonen bei Unfällen genannt. Die Experiment-Gruppe bemühte sich darum, risikoreiche Verkehrssituationen innerhalb der „BiciBus“-Routen auszuschließen. Ziel des Experiments war es, einen Erprobungsraum zu schaffen, in dem Teilnehmende praktische Erkenntnisse über bestehende Bedenken gewinnen können. Es konnten nicht ausreichend Beteiligte von der Teilnahme an dieser Testphase überzeugt werden.

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße

Handlungsfeld **Mobilität**

Stadt der kurzen Wege

Lebenswerte Stadt für alle

Generationengerecht

Problemstellung und Lösungsansatz

Der Straßenabschnitt untere Jakobstraße im Innenstadtbereich von Görlitz weist zahlreiche Nutzungsansprüche auf: Während die schmale Einbahnstraße aufgrund der zentralen Lage stark von hochfrequentierten Parkplatzflächen und Durchgangsverkehr geprägt ist, artikulieren Anwohner*innen, anliegende Gastronomiebetriebe, Ladenbetreiber*innen und deren regelmäßige Kundschaft den Wunsch nach einer höheren Aufenthaltsqualität in dem trotz allem promadenartig anmutendem Straßenzug. Gleichzeitig artikulieren Anwohner*innen und anliegende Gewerbetreibende, dass ein Verzicht auf den Zugang mit Kraftfahrzeugen für sie nicht in Frage kommt. Die verschiedenen Nutzungswünsche erschweren aktuell eine konstruktive Auseinandersetzung mit alternativen Nutzungs- und Gestaltungskonzepten. Das Experiment setzte an dieser Problematik an und zielte darauf ab, einen Beitrag zu einem ausgewogenen Nutzungskonzept der unteren Jakobstraße zu leisten. Dafür sollten Anlieger*innen dazu ermutigt und darin unterstützt werden, alternative Gestaltungsmöglichkeiten des Straßenraums temporär zu erproben. Im Fokus stand dabei die Reduktion der Kraftfahrzeuge und die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen durch Verkehrsberuhigung und Begrünung. Ergänzend sollte die Auswirkung der Verkehrsberuhigung in der unteren Jakobstraße auf den städtischen Verkehr beobachtet werden.

Koordination

- Arbeitskreis Mobilität Görlitz
- Stadtrat*in

Weitere Beteiligte

- SUDOST GmbH (anliegender Gastronomiebetrieb)
- Stadtverwaltung Görlitz

Ressourcen

Die Koordination des Experiments basierte auf ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement. Für die Umwandlung öffentlicher Parkplatzflächen wurde eine Gebühr von Seiten der Stadtverwaltung erhoben, für die der Gewerbebetrieb SUDOST GmbH aufkam.

IDEE

Identifizierung von Ansatzpunkten der probeweisen Umgestaltung

- Einbindung von Anlieger*innen der unteren Jakobstraße durch den Arbeitskreis Mobilität Görlitz
- Diskussion zur Erprobung von Außengastronomie
- Identifizierung der Möglichkeit der Sondernutzung öffentlicher Flächen für Außengastronomie der Stadt Görlitz
- Zusage des anliegenden Gastronomiebetriebs SUDOST GmbH zur Erprobung der Außengastronomie mittels Sondernutzung zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit

PLANUNG

Erörterung des Budgets und weiterer Rahmenbedingungen

- Ermittlung von Finanzierungsquellen für die Kostendeckung der Sondernutzungsgebühr und für die Errichtung der außergastronomischen Anlage
- Erkundigung nach Anforderungen an die Sondernutzung bei der Stadtverwaltung Görlitz
- Ingangsetzung des Genehmigungsverfahrens für die Sondernutzung der ausgewählten Parkplatzflächen
- Entwurf eines Zeitplans
- Verwerfen der Begrünungspläne der außergastronomischen Flächen aufgrund der Unvereinbarkeit mit den Auflagen zur Sondernutzung der Stadt

DURCHFÜHRUNG

Errichtung der Außengastronomie

- Erteilung der Genehmigung für die Errichtung einer sechsmonatigen Außengastronomie auf zwei öffentlichen Parkplatzflächen durch die Stadtverwaltung
- Errichtung der Außengastronomie durch die SUDOST GmbH im Sommer 2024

VERSTETIGUNG

Fortführung der Außengastronomie

- Fortführung der Außengastronomie für zwei weitere Genehmigungszeiträume durch wiederholte Sondergenehmigung

Stadtratsantrag in Planung

- Vorhaben zur Erarbeitung eines Stadtratsantrags für eine Vereinfachung der Sondernutzungsgenehmigung öffentlicher Flächen durch den Arbeitskreis Mobilität Görlitz
- Absicht einer Nachbarschaftsumfrage und verstärkten Bürger*innenbeteiligung zur dauerhaften Umgestaltung der unteren Jakobstraße durch den Arbeitskreis Mobilität Görlitz

EXPERIMENT Initiative zur Umgestaltung der unteren Jakobstraße

Ergebnisse

Durch das anliegende Gastronomieunternehmen SUDOST GmbH wurden zwei öffentliche Parkplätze in der unteren Jakobstraße mittels temporärer Sondernutzungsgenehmigung in einen außergastronomischen Bereich umgenutzt. Da es sich bei der Umnutzung um eine gewerbliche Nutzung handelte, erhob die Stadtverwaltung eine Nutzungsgebühr, die auf der Satzung zur Sondernutzungserlaubnis öffentlicher Flächen durch Handel und Gastronomie beruhte.⁹ Die Gebühr für die Sondernutzung basierte auf einer Berechnung öffentlicher Einnahmen aus den eigentlichen Parkplatzgebühren und auf Verwaltungskosten. Für die Gebühr kam der gewerbliche Betreiber SUDOST GmbH in Erwartung der Wirtschaftlichkeit der Außergastronomie auf. In Zusammenhang mit der Außergastronomie war eine begleitende Begründung angedacht. Diese wurde aufgrund der, an die Sondernutzung geknüpften baulichen Auflagen der Stadtverwaltung, als nicht umsetzbar bzw. rentabel eingestuft. Die Sondernutzung wurde über die TRUST-Experimente-Phase hinaus erneut durch den Gastronomiebetrieb SUDOST GmbH beantragt und für zwei weitere Zeiträume zu je sechs Monaten genehmigt. Der Gastronomiebetrieb SUDOST GmbH beabsichtigt die Außergastronomie fortzuführen, solange sich die wiederkehrenden Kosten und zeitlichen Aufwendungen für die Sondergenehmigung wirtschaftlich tragen. Weitere Anlieger*innen der unteren Jakobstraße beteiligten sich nicht an der TRUST-Experimente-Phase.

Fazit

Die temporäre Umnutzung von öffentlichen Parkplätzen in Görlitz ist über ein Genehmigungsverfahren zur Sondernutzung für Handel und Gastronomie möglich, kann aber durch anfallende Gebühren und bauliche Bedingungen hürdenreich sein. Es wurden keine zivilgesellschaftlich organisierten Umgestaltungsansätze erprobt. Der temporär eingerichtete außergastronomische Bereich wurde von Gastronomiebesucher*innen gut angenommen, was auf das Potenzial solcher alternativer Nutzungen des öffentlichen Straßenraums schließen lässt. Der Beitrag zur Befriedung der Nutzungskonflikte ist noch unklar. Eine geplante Nachbarschaftsumfrage soll mehr Einsicht darüber geben. Ständige Verlängerungsanträge zur Genehmigung der temporären Sondernutzung sind für eine Verbesserung der Lage in der unteren Jakobstraße keine dauerhafte Lösung. Das TRUST-Experiment „Bürger*innenbeteiligung (Systemisches Konsensieren)“ (Seite 21) ergab, dass aktuell keine Ressourcen (mehr) für die Umgestaltung der unteren Jakobstraße von Seiten der Stadtverwaltung eingeplant sind, weshalb es alternative Umgestaltungsinitiativen wie jene im vorliegenden TRUST-Experiment braucht, um auf die akuten Nutzungskonflikte zu reagieren.

⁹ Stadt Görlitz. 2022. Satzung der Großen Kreisstadt Görlitz über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Görlitz (Sondernutzungssatzung) in der Fassung der 8. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.goerlitz.de/uploads/02-Buerger-Dokumen-te/Ortsrecht/2023/Sondernutzungssatzung_idF._d._8._AES.pdf&ved=2ahUKEwjLa22b-KRAXWCSvEDHSFSAIUQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw2nVNJHk9OQ0LXKaCEhXo38

STECKBRIEF ZUM EXPERIMENT

Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gebäudetypen

Handlungsfeld **Energie**

Historisch & zirkulär

Informiert & innovationsoffen

Problemstellung und Lösungsansatz

Das Stadtgebiet Görlitz weist einen hohen Bestand energetisch sanierungsbedürftiger Gebäude auf, darunter denkmalgeschützte Gebäude. Obwohl es wirtschaftliche Anreize gibt, dezentrale, regenerative Energieversorgungssysteme einzubauen, wie z. B. durch die CO₂-Umlage bei Gas- und Heizölbeheizung und die Förderung von Wärmepumpeninstallationen, zögern Gebäudebesitzer*innen mit der energetischen Sanierung. Ob ein Einklang zwischen Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Funktionalität, Kostenneutralität gegenüber den Mieter*innen und Denkmalschutz erreicht werden kann, ist zu Beginn energetischer Sanierungsvorhaben nicht immer absehbar. Expert*innenwissen und Praxiserfahrung zur Umsetzung innovativer Lösungen für energetische Sanierung, insbesondere denkmalgeschützter Gebäude, sind in Görlitz bisher nur punktuell vorhanden. Die TRUST-Experimente-Phase sollte deshalb dafür genutzt werden, Expert*innenwissen zur energetischen Sanierung und zu modernen dezentralen Energieversorgungstechnologien in die Praxis zu überführen. Dafür sollte eine Modellierungstechnik beispielhaft getestet werden. Ziel war es zu erörtern, inwieweit eine solche integrative Modellierung zur Verbesserung der aktuellen Praxis der energetischen Gebäudesanierung beitragen kann.

Koordination

- Stadtwerke Görlitz AG
- IBE-C Ingenieurbüro für Bauklimatik & Energieeffizienz, Görlitz

Weitere Beteiligte

- KommWohnen Service GmbH

Ressourcen

Das Experiment speiste sich neben hauptamtlichen Tätigkeiten zu einem Großteil aus ehrenamtlichem Engagement. Die Kosten für die Lizenz der Modellierungssoftware wurden durch das TRUST-Budget gedeckt.

IDEE

Auswahl der Gebäude für die probeweise Modellierung

- Kontaktaufnahme mit Gebäudebesitzer*innen und -verwaltungen
- Abstimmungen zur Gebäudeauswahl an Hand von Modellcharakteristiken (Denkmalschutz, Standort)
- Zusicherung von Seiten der KommWohnen Service GmbH zur Bereitstellung von Daten zweier sanierungsbedürftiger Gebäude für die probeweise Modellierung

PLANUNG

Konkrete Vorhabensplanung

- Ermittlung möglicher Finanzierungsquellen für die Modellierungssoftware und Modellierung
- Klärung von Rahmenbedingungen zur Beschaffung der benötigten Softwarelizenz für die Modellierung
- Finale Abstimmungen zur Gebäudeauswahl
- Erörterung von Integrationsmöglichkeiten der Modellierungsergebnisse in die laufende Sanierungsplanung der ausgewählten Gebäude

DURCHFÜHRUNG

Zwei Beispielmodellierungen

- Modellierung der energetischen Sanierung für die beiden Gebäude mit Hilfe der Modellierungssoftware
- Vermittlung der Ergebnisse und der Expert*innenauswertung an die beteiligten fachlichen Akteur*innen
- Austausch und Diskussion zu den Ergebnissen und Erkenntnissen zwischen den beteiligten Akteur*innen

Vernetzung und Wissensweitergabe

- Transfer der Expertise zur energetischen (Denkmal-)Sanierung im Rahmen der Veranstaltung „Passivhaus on Tour – Workshop rund ums Thema Sanieren“ im März 2025 an ein Fachpublikum und Beteiligung an der Diskussion von Fragen der Wohnstandortentwicklung in Görlitz (s. „Fach-austausch Wohnen in Görlitz“)

VERSTETIGUNG

Fortführung der Zusammenarbeit

- Einladung fachlicher Expertise zur energieeffizienten Sanierung in die Beratungen der Kommunalen Wärmeplanung
- Weitere zukünftige Zusammenarbeit noch nicht absehbar

EXPERIMENT **Softwaregestützte Analyse energetischer Sanierungsmöglichkeiten f. untersch. Gebäudetypen**

Ergebnisse

Im Rahmen des Experiments konnte die Modellierungsmethode getestet und vermittelt sowie die Vernetzung zwischen Expert*innen und Praxisakteur*innen gefördert werden. Es entwickelte sich eine enge Abstimmung zwischen den Stadtwerken Görlitz, der kommunalen Wohnungsgesellschaft KommWohnen Service GmbH und dem Experten für die Modellierung der energetischen Sanierung. Die KommWohnen Service GmbH stellte die Gebäudedaten zwei sanierungsbedürftiger Gebäude für die beispielhafte Modellierung bereit. Es wurde ein denkmalgeschütztes und ein nicht-denkmalgeschütztes Gebäude ausgewählt, die beispielhaft für weitere Gebäude in Görlitz stehen sollten. Die Ergebnisse der Modellierung wurden mit einer Einschätzung der Ergebnisse durch den Experten an die KommWohnen Service GmbH und die Stadtwerke Görlitz AG übermittelt. Die Vernetzung und Verbreitung der fachlichen Expertise zur energetischen Gebäudesanierung erfolgte zudem durch die Veranstaltung „Passivhaus on Tour – Workshop rund ums Thema Sanieren“¹⁰ am 20.03.2025, die im Rahmen des TRUST-Experimentes ‚Fachaustausch „Wohnen in Görlitz“‘ (Seite 17) initiiert wurde.

Fazit

Die im Vorhaben identifizierten Erkenntnisse zu Potenzialen und Hindernissen energetischer Sanierung gilt es weiter zu diskutieren. Die Erkenntnisse aus dem Experiment wurden auch im Rahmen des Experiments „Fachaustausch Wohnen in Görlitz“ mit Blick auf die Wohnstandortentwicklung vorgestellt und diskutiert. Die Sanierungsexpertise floss außerdem in die Entwicklung der Kommunalen Wärmeplanung der Stadt Görlitz ein.

¹⁰ Pressemitteilung der Stadt Görlitz rückblickend zur Veranstaltung: <https://www.goerlitz.de/news/detail/2225-So-lassen-sich-Sanierungsbedarf-und-Bausubstanzerhalt-zusammenbringen>

5 Literatur

Projektverbund „Stadt der Zukunft auf Probe“ (2024): *Innenstadt- und zuzugsorientierte Stadtentwicklung in Görlitz. Erkenntnisse und Ableitungen aus der Projektreihe Probewohnen*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10478864>

Roorda, C., Wittmayer, J., Henneman, P., van Steenbergen, F., Frantzeskaki, N., & Loorbach, D. (2014): *Transition Management in the Urban Context—Guidance Manual*. DRIFT, Erasmus University Rotterdam. https://drift.eur.nl/app/uploads/2016/11/DRIFT-Transition_management_in_the_urban_context-guidance_manual.pdf

TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023): *Wo steht Görlitz? Dokumentation der Systemanalyse in ausgewählten Handlungsfeldern für städtische Klimaneutralität. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“*. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>

TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): *Vision für ein klimaneutrales Görlitz. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“*. Görlitz. <https://zenodo.org/records/11083218>

TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2025): *Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz. Transformationspfade zur klimaneutralen Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“*. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724691>

Wittmayer, J. M., van Steenbergen, F., Frantzeskaki, N., & Bach, M. (2018): *Transition Management: Guiding Principles and Applications*. In Frantzeskaki, N., Hölscher, K., Bach, M. & Avelino, F. (Hrsg.). *Co-creating Sustainable Urban Futures: A Primer on Applying Transition Management in Cities* (S. 81–101). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69273-9_4

Projektwebsite
trust-goerlitz.de

